

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

ЮРИСТЫ

NEW

ВАКАНСИИ

БЛОГИ

ОБСУЖДЕНИЯ

БИБЛИОТЕКА

МЕРОПРИЯТИЯ

ВИДЕО

Банкротство юрлиц и граждан: практика. Online. 18-19 февраля

[Обратная связь](#)

Российский экономический университет имени...

[Обсудить](#)

[Написать в блог](#)

[Выход](#)

[ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО](#)

[СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА](#)

[ПРОФЕССИЯ](#)

[ПРАВО И ЖИЗНЬ](#)

[ПРАВО В МИРЕ](#)

[ОТРАСЛИ ПРАВА](#)

[СФЕРЫ ПРАКТИКИ](#)

[t](#) [f](#) [v](#)

[Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова](#) читать блог

Профессия [Юридическое образование](#)

Преподавателями Юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова подготовлен учебник «Наследственное право»

Отрасль права: [Гражданское право](#)

05.02.2016 — 17:02

0

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

Авторский коллектив преподавателей [Юридического факультета Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова](#), под руководством заведующего кафедрой [Гражданского права и процесса РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора [Рашада Афатовича Курбанова](#), подготовил новый учебник «Наследственное право».

Партнёр рубрики

Гражданское право

GOLTSBLAT **ВР**

Автор

[Теимур Зулфугарзаде](#) читать блог

Похожие материалы

05.02.2016 [Редакция Закон.ру](#)

[АС Москвы поправил договор аренды в связи с ростом курса...](#)

05.02.2016 [Андрей Макаров](#)

[Забудьте о "неисключительных правах"!](#)

05.02.2016 [Семён Кирьяк](#) [Подборка судебной практики по договору цессии](#)

05.02.2016 [Илья Радченко](#) [О терминологических штампах и казусах](#)

05.02.2016 [Максим Юзвак](#) [Обзор налоговых событий в январе 2016](#)

Новые блоги

05.02.2016 [Андрей Макаров](#)

УДК 347.65/68
ББК 67.404.4

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

НЗ1

Авторы:

Курбанов Р. А., Богданов Е. В., Эрделевский А. М., Гуреев В. А., Рузакова О. А., Свечникова Н. В., Шведкова О. В., Дарькина М. М., Новицкая Л. Ю., Гурбанов Р. А., Налетов К. И., Денисюк С. П., Белялова А. М., Свечникова О. А., Зулфугарзаде Т. Э.

Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Р. А. Курбанова, кандидата юридических наук, доцента О. В. Шведковой.

НЗ1 Наследственное право : учебник / под общ. ред. Р. А. Курбанова, О. В. Шведковой. — Москва : Проспект, 2016. — 192 с.

ISBN 978-5-392-20129-7

В учебнике по наследственному праву представлено подробное исследование истории развития наследственного права в древние времена, в дореволюционной России, а также в советский период. Рассмотрены основные вопросы современного российского наследственного права: его понятие, система, субъектный состав, вопросы, связанные с открытием наследства и призванием к наследованию, с оформлением прав на наследство и т.д. Значительное внимание уделено особенностям наследования по закону и наследования по завещанию, наследованию отдельных видов имущества, а также правовым последствиям принятия наследства. В книге содержится теоретический материал, необходимый для изучения наследственного права, судебная практика, примеры, иллюстрирующие отдельные положения наследственного права, а также контрольные вопросы по каждой главе.

Содержание и структура учебника соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Издание предназначено для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, а также всех тех, кто интересуется вопросами регулирования наследственных отношений.

УДК 347.65/68
ББК 67.404.4

Учебное издание
Курбанов Рашид Афатович и др.
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Учебник

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»
www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.
Подписано в печать 11.11.2015. Формат 60×90 1/8.
Печать цифровая. Печ. л. 12,0. Тираж 1000 (1-й завод 200) экз. Заказ № 6630

ООО «Проспект»
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4

Отпечатано способом цифровой струйной печати
в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Челюскинский Печатный Дом»

© Коллектив авторов, 2015
© ООО «Проспект», 2015

ISBN 978-5-392-20129-7

УДК 347.65/68

ББК 67.404.4

НЗ1

Авторы:

Курбанов Рашид Афатович, Богданов Евгений Владимирович, Эрделевский Александр Маркович, Гуреев Владимир Александрович, Рузакова Ольга Александровна, Свечникова Наталья Викторовна, Шведкова Ольга Владимировна, Дарькина Мария Михайловна, Новицкая Людмила Юрьевна, Гурбанов Рамин Афат-оглы, Налетов Кирилл Игоревич, Денисюк Светлана Петровна, Белялова Асия Мидихатовна, Свечникова Ольга Александровна, Зулфугарзаде Теймур Эльдарович

Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Р. А. Курбанова, кандидата юридических наук, доцента О. В. Шведковой.

Наследственное право : учебник / под общ. ред. Р. А. Курбанова, О. В. Шведковой. — Москва : Проспект, 2016. — 192 с.

ISBN 978-5-392-20129-7

В учебнике по наследственному праву представлено подробное исследование истории развития наследственного права в древние времена, в дореволюционной России, а также в советский период. Рассмотрены основные вопросы современного российского наследственного права: его понятие, система, субъектный состав; вопросы, связанные с открытием наследства и призванием к наследованию, с оформлением прав на наследство и т.д. Значительное внимание уделено особенностям наследования по закону и наследования по завещанию, наследованию отдельных видов имущества, а также правовым последствиям принятия наследства. В книге содержатся теоретический материал, необходимый для изучения наследственного права, судебная практика, примеры, иллюстрирующие отдельные положения наследственного права, а также контрольные вопросы по каждой теме.

Содержание и структура учебника соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Издание предназначено для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, а также всех тех, кто интересуется вопросами регулирования наследственных отношений.

[Забудьте о "неисключительных правах"!](#) 0

05.02.2016 [Семён Кирьяк](#)
[Подборка судебной практики по договору цессии](#) 0

05.02.2016 [Илья Радченко](#)
[О терминологических штампах и казусах](#) 1

05.02.2016 [Максим Юзвак](#)
[Обзор налоговых событий в январе 2016](#) 0

05.02.2016 [ООО...](#)

[Значительное превышение рыночной стоимости арендной платы....](#) 6

Прикреплённые файлы:

[NP_2016](#)

3 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

[отправить](#)

2010 - 2016 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[Facebook](#)

[ВКонтакте](#)

[Твиттер](#)